

Revista Arbitrada Venezolana
del Núcleo Costa Oriental del Lago

Impacto *Científico*

Universidad del Zulia

Diciembre 2024
Vol. 19 N° 2

ppi 201502ZU4641
Esta publicación científica en formato digital
es continuidad de la revista impresa
Depósito Legal: pp 200602ZU2811 / ISSN:1856-5042
ISSN Electrónico: 2542-3207

Influencia de la motivación sobre el rendimiento académico de los estudiantes de instituciones educativas rurales oficiales de Montería Córdoba. Colombia

María José Beleño Corrales

*Universidad Metropolitana de Educación, Ciencia y Tecnología.
Panamá*

 <https://orcid.com/0009-0008-4646-9951>
mariabeleno.est@umecit.edu.pa

Resumen

El presente trabajo tiene como objetivo explicar la incidencia de la motivación sobre el rendimiento académico de los estudiantes de Instituciones educativas rurales oficiales de Montería. Córdoba. Colombia. La investigación se desarrolla bajo la comprensión holística de la ciencia con un nivel de conocimiento explicativo y un diseño de fuente mixta, transeccional contemporáneo unieventual. La población la conformaron 330 estudiantes de grado 10 y 11 de las instituciones educativas rurales oficiales de Montería Córdoba. Colombia. Para la recolección de los datos de la motivación se utilizó la técnica de la encuesta con un instrumento cuestionario construido por Pérez (2023), con una validez de 0,80 y una confiabilidad de y una confiabilidad por Alfa de Cronbach de 0,92 y para el rendimiento académico se utilizó la técnica de la revisión documental con una matriz de registro. Para el análisis de los datos se utilizaron técnicas cuantitativas con estadística descriptiva. Los hallazgos indicaron que la motivación es un factor relevante para mejorar el rendimiento académico, pero existen otros factores que pueden influir en él.

Palabras clave: Motivación, rendimiento académico, Activación, persistencia, intensidad y dirección

Influence of motivation on the academic performance of students from official rural educational institutions in Montería Córdoba. Colombia

Abstract

The objective of this work is to explain the impact of motivation on the academic performance of students from official rural educational institutions in Montería. Cordova. Colombia. The research is developed under the holistic understanding of science with a level of explanatory knowledge and a mixed source, contemporary transectal single-event design. The population was made up of 330 10th and 11th grade students from the official rural educational institutions of Montería Córdoba. Colombia. To collect the motivation data, the survey technique was used with a questionnaire instrument built by Pérez (2023), with a validity of 0.80 and a reliability of and a reliability by Cronbach's Alpha of 0.92 and For academic performance, the documentary review technique with a registration matrix was used. Quantitative techniques with descriptive statistics were used to analyze the data. The findings indicated that motivation is a relevant factor to improve academic performance, but there are other factors that can influence it.

Keywords: Motivation, academic performance, Activation, persistence, intensity and direction

Introducción

La educación representa uno de los aspectos fundamentales que determina el adecuado desarrollo de las personas en la sociedad, la tarea de educar involucra a diferentes factores que rodean a las personas, como son los padres, las instituciones educativas e incluso la sociedad en general. Cuando todos estos factores confluyen entre sí y se realiza un trabajo articulado, es más probable que la labor de educar surta efectos positivos y de bienestar para quienes de ella se benefician.

Al abordar el tema de la educación, es fundamental señalar los diversos niveles que atraviesan las personas durante su existencia en el proceso educativo, los cuales brindan un espacio de interacción y aprendizaje adecuados a la edad y el nivel de desarrollo de cada individuo. En primer lugar, si se examina el nivel de desarrollo de los estudiantes se evidencia que la transición de la niñez a la adolescencia, por naturaleza, representa una transformación en la cual los estudiantes se encuentran en la búsqueda de su identidad. Así, la socialización con sus congéneres resulta más significativa por el anhelo de formar parte de un grupo. En esta etapa se experimentan emociones de

manera más intensa, por lo que resulta fundamental la atención de individuos adultos en esta periodo de la vida de los estudiantes.

En consecuencia, es importante señalar que, en el ámbito de educación media académica, los estudiantes deben consolidar las bases de la responsabilidad y la madurez que posibilitan una adaptación adecuada al nuevo contexto que los inquieta.

Un factor a tomar en cuenta en cuanto a la educación media es el referido a las formas de evaluación de la calidad. Se trata del último nivel de educación media en el que se llevan a cabo las pruebas de estado, y que, de alguna manera, determinan el nivel de conocimiento o competencias de los estudiantes en términos de un puntaje, asignación numérica que tiene un impacto significativo en la toma de decisiones al momento de optar a la educación profesional. Es de considerar que estas pruebas evidencian la dificultad que se presenta al intentar determinar la calidad de la educación, sin tener en cuanto los múltiples factores que pueden influir en estos resultados numéricos, los cuales son reconocidos como rendimiento académico.

Autores como Sánchez y Valdez, 2011, López, Barreto y Mendoza, 2015, Olmeda, 2015, entre otros hacen referencia a los múltiples factores que pueden afectar el rendimiento académico de los estudiantes. Así, entre los aspectos del contexto mencionan datos sociodemográficos, como son el nivel socioeconómico, el estrato social e incluso las diferentes problemáticas que dentro del contexto se pueden presentar, tales como la delincuencia, consumo y distribución de sustancia o violencia intrafamiliar. Entre los aspectos familiares, destacan el tipo de familia y la dinámica familiar; en este sentido, es importante tener en cuenta si es una dinámica familiar positiva o por el contrario se presentan relaciones disfuncionales en el hogar entre los adultos y los hijos. Y, por último, los aspectos personales que hacen referencia a las diferencias individuales de cada persona, la manera de enfrentar sus problemas, su personalidad, su motivación, autoestima, inteligencia emocional, entre otros.

En este mismo sentido, el hecho de que son diferentes actores quienes intervienen en la educación pone de manifiesto también que, aun cuando en las instituciones educativas se habla de educación, no es posible enfocarse simplemente en aspectos académicos traducidos a notas numéricas que miden el nivel de conocimiento de los estudiantes o la apropiación de contenidos de las diferentes áreas o asignaturas. La educación comprende un espectro muy variado de situaciones que involucran a los estudiantes y si bien las notas son importantes, éstas se ven influenciadas, en muchas ocasiones, por todos estos aspectos que se están dejando de lado y entre los cuales se podrían mencionar los aspectos individuales y personales de los estudiantes, la influencia de la familia, los factores sociales, las emociones, la motivación u otros.

Es precisamente en estos aspectos individuales en los que se busca apoyar este estudio, específicamente en la motivación escolar y la inteligencia emocional, reconociéndolos como aspectos importantes en el desempeño académico de los estudiantes.

Con respecto a la motivación escolar como tal, en muchas ocasiones se evidencia como a pesar de que las condiciones del contexto son favorables, y existe un apoyo por parte de la familia, en la cual no se presentan mayores dificultades, aun así los resultados académicos no son los mejores, porque el estudiante simplemente no está interesado en las actividades escolares, no demuestra un deseo o interés por desempeñarse como corresponde o cumplir con sus compromisos; en este aspecto es importante destacar la importancia de los docentes, al promover estrategias orientadas a motivar a los chicos desde sus diferentes áreas o asignaturas con el fin de que puedan cumplir con sus objetivos. En ese sentido, Rosário y Högemann, (2015, como se citó en Usan y Salavera, 2018, p. 96) consideran la motivación escolar como “el conjunto de creencias que el alumnado posee con respecto a sus objetivos y fines, revelando el por qué una meta es importante para él y deduciendo una explicación acerca de la persistencia en su conducta”

Lo anterior lleva a reflexionar sobre la falta de objetivos fijos por parte de los estudiantes, lo que en última instancia se traduce en un desinterés con las actividades que podrían ayudarlos a conseguir dichos objetivos, en otras palabras, sin metas no hay tareas que cumplir, lo cual se ve reflejado en el rendimiento académico de los estudiantes

En Montería, Córdoba Colombia, la situación es similar, los estudiantes de media académica de las instituciones educativas rurales de la ciudad de Montería, se caracterizan por ser una población con diversas problemáticas sociales, lo cual impide un adecuado desarrollo de los estudiantes, con bajas expectativas a futuro. Además, estos estudiantes presentan un rendimiento académico regular, algunos obtienen bajas calificaciones en las asignaturas que cursan. Igualmente, estos estudiantes presentan comportamientos de desgano para realizar sus actividades académicas, falta de interés para aprender y disfrutar de lo aprendido; en algunas ocasiones en el aula de clase están distraídos y demuestran poco interés o disposición para ocupar su tiempo en estudiar para un examen o cumplir con las tareas asignadas.

Ante esta situación se plantea como objetivo de esta investigación:

Explicar la incidencia de la motivación sobre el rendimiento académico de los estudiantes de educación media de instituciones educativas públicas rurales del municipio de Montería, Córdoba, Colombia

Bases teóricas

La motivación como factor crucial del rendimiento académico

Un aspecto que puede afectar el rendimiento académico es la motivación. La motivación representa un factor inherente a la vida del ser humano, representa el

impulso para realizar cualquier actividad y, por ende, es determinante su influencia en muchos aspectos que a la vez conllevan a la realización de tareas o acciones. En este Díaz y Hernández (1999) plantean que el término motivación se deriva del verbo latino moveré, que significa moverse, poner en movimiento o estar listo para la acción.

Según Herrera, Ramírez, Roa y Herrera (2004 como se citó en Naranjo, 2009) la motivación es una de las claves más importantes para explicar el comportamiento humano a través de las causas del comportamiento. En otras palabras, la motivación representa lo que inicialmente determina que una persona inicie una acción (activación), se mueva hacia una meta (dirección) y continúe alcanzándola (mantenimiento).

Al respecto, Naranjo P. (2009) plantea que la motivación es una condición de gran relevancia en diferentes aspectos de la vida, entre ellas la educativa y la laboral, ya que permite encaminar las acciones y se convierte así en un componente central que dirige lo que la persona realiza y hacia qué metas se dirige.

Si se hace referencia específicamente al campo educativo, Ospina (2006) asegura que cuando la motivación no existe, los estudiantes difícilmente aprenden. La motivación escolar es un proceso general por el cual se inicia y dirige una conducta hacia el logro de una meta (Edel, 2003).

Según Rosario y Högemann (2015, como se citó en Usan y Salavera, 2018) se entiende por motivación escolar el grupo de creencias que los estudiantes tienen de acuerdo con sus metas, las cuales revelan por qué una meta es importante para él y explican la razón de la persistencia en su conducta. También puede definirse como el impulso que tiene el ser humano de satisfacer sus necesidades (Maslow, 1991). Asimismo, se destaca que el éxito del aprendizaje se encuentra influido no solo por factores de tipo cognitivo, sino que necesita como aspecto básico y necesario una disposición o voluntad para aprender, sin la cual todas las estrategias pedagógicas utilizadas no tendrían sentido ni éxito alguno (Díaz y Hernández, 1999).

En este mismo sentido, es importante distinguir entre dos tipos de motivación: intrínseca y extrínseca. La motivación intrínseca tiene su origen en la persona como tal, en el ser que realiza la acción, depende de sí mismo, y su objetivo radica en conseguir la autorrealización, de manera que consigue el logro de la meta, movido por su sentido de curiosidad y el descubrimiento de lo nuevo. Así entonces, en este sentido los alumnos intrínsecamente motivados toman el aprendizaje como una finalidad en sí misma y los incentivos para aprender se encuentran en la propia tarea, por lo cual persiguen la resolución de ella y es común que reconozcan como causantes del éxito aspecto como el esfuerzo y la competencia (Ospina R., 2006).

De manera opuesta, la motivación extrínseca, hace referencia a situaciones donde la persona se involucra en tareas con fines mayormente instrumentales o por motivos externos a la actividad misma, como podría ser conseguir una recompensa (Naranjo P., 2009). De esta manera, el estudiante extrínsecamente motivado asume el aprendizaje como un medio para lograr beneficios o evitar incomodidades. Por ello, centra la importancia del aprendizaje en los resultados y sus consecuencias (Ospina R., 2006).

Por otra parte, se hace necesario distinguir entre los enfoques o perspectivas motivacionales existentes, y de los cuales se desprenden un sinnúmero de teorías sobre la motivación. Existen tres perspectivas fundamentales: la conductista, la humanista y la cognitiva (Naranjo P., 2009).

La perspectiva conductual enfatiza que las recompensas motivan la conducta y dirigen la atención de las personas hacia acciones adecuadas y la distancian de las inadecuadas (Naranjo P., 2009). En esta misma perspectiva, Díaz y Hernández (1999) afirman que el enfoque conductista enfatiza en los eventos del entorno y las consecuencias de la conducta, el cual fomenta la motivación extrínseca en los estudiantes a través del reforzamiento, sistemas de recompensa, incentivos y castigos.

La perspectiva humanista subraya la capacidad humana para crecer, las cualidades personales y la libertad de elección (Naranjo P., 2009). Para Díaz y Hernández (1999) el enfoque humanista tiene su énfasis en las necesidades de realización personal, autodeterminación y autoestima y fomenta, a diferencia del enfoque conductista, la motivación intrínseca a través de programas de desarrollo humano, autoconocimiento y fomento de la autoestima

La perspectiva cognitiva enfatiza en las ideas, y considera que lo que la persona piensa que puede ocurrir es importante, porque determina lo que ocurre (Naranjo P., 2009). Según Díaz y Hernández (1999), el enfoque cognitivo hace su énfasis en el protagonismo del estudiante en el inicio y regulación de su comportamiento, mediado por sus representaciones, este enfoque al igual que el humanista fomenta la motivación intrínseca, a través del manejo de expectativas, metas y atribuciones, habilidades de autorregulación y diseño instruccional.

Además de lo anterior, es necesario destacar la importancia de la motivación en otros aspectos de la vida de las personas, dando cuenta de esta manera de la importancia de este concepto y su influencia.

La motivación se define como uno de los conceptos que mayor influencia tiene en diversos aspectos de la vida, convirtiéndose así en un constructo generador de muchas acciones que llevan a conseguir objetivos, con respecto a esta. Según Carrillo, Padilla, Rosero a y Villagómez (2009) la motivación se define como el motor de la conducta humana, y, a la vez la define como necesaria para emprender cualquier acción y explica como, ante las necesidades insatisfechas y que generan algún tipo de inquietud por satisfacer dichos deseos, se encuentra mediando la motivación, considerándola como el impulso necesario para actuar.

En este mismo sentido, diferentes escuelas de psicología consideraron el estudio de la motivación como uno de los procesos básicos más importantes del comportamiento. Los estudios motivacionales también han sido muy relevantes en el campo de la psicología aplicada en ámbitos tan diversos como el laboral y la selección de personal, la psicología clínica, el psicoanálisis, la publicidad, internet, entre otros (Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez, 2009)

Con respecto al ámbito empresarial, este es uno de los que a menudo toma en consideración la motivación, al reconocer su influencia en el nivel de satisfacción de los empleados y en los resultados y logro de los objetivos organizacionales, con respecto a lo señalado, Bohorques, Pérez, Caiche y Benavides (2020) plantean que en las instituciones y empresas se debe considerar la motivación a objeto de obtener resultados positivos de los subordinados, la motivación se asocia a menudo con los incentivos debido al entusiasmo mostrado en los empleados, lo que incide positivamente en el comportamiento del individuo, lo impulsa a lograr sus metas en la organización, además, el logro de las metas personales aumenta el nivel de satisfacción con las actividades realizadas.

Al considerar la importancia del concepto de motivación en diferentes ámbitos, es preciso determinar la relación de éste con el ámbito educativo como tal, y, más específicamente, con el rendimiento académico. Ospina R., (2006) define a la motivación como el motor del aprendizaje, y explica la relación entre estos dos conceptos, cuando destaca la relevancia de la motivación en el proceso de adquirir nuevos conocimientos.

Asimismo, la motivación es considerada como una actitud positiva hacia el aprendizaje y el hecho de que la persona continúe haciéndolo de forma autónoma (Naranjo P., 2009). Además, Carrillo, Padilla, Rosero y Villagómez, (2009) coinciden en que la motivación es una actitud interna y positiva hacia nuevos aprendizajes, la cual hace que el sujeto lleve a cabo con éxito el proceso de aprender.

Por su parte, Alonso T. (1997 como se citó en Lamas R., 2008) sugiere que la motivación parece influir en el pensamiento y por tanto en el aprendizaje. Este autor en particular es uno de los que más destaca la importancia de la motivación en el rendimiento académico, tal es así que plantea varias teorías sobre la relación entre la motivación y el proceso de aprendizaje, llega, además, a plantear estrategias que los docentes pueden llegar a tomar en cuenta de acuerdo a diversos factores que también se ven involucrados en el proceso (Tapia, 1997).

En este mismo orden de ideas, es importante mencionar algunas investigaciones que sustentan la relación positiva entre la motivación y el rendimiento académico, entre ellas destaca la realizada por Félix (2015), quien logró determinar la influencia de la motivación en el rendimiento académico en estudiantes universitarios en la ciudad de México; en dicho estudio se logró demostrar la existencia de una correlaciones positivas entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico. En consecuencia, como conclusión inicial el autor plantea que se logró descubrir la asociación directa y significativa entre las variables motivación y rendimiento académico.

En este mismo sentido, Maquilón y Hernández (2011) realizaron un estudio con similares características al anterior en el cual la población objetivo de estudio fueron estudiantes universitarios españoles, y en cuyas conclusiones plantean que profundizar en la enseñanza, el aprendizaje y las estrategias didácticas, en las motivaciones de los alumnos, así como en las intenciones de los docentes, puede ser fundamental para

mejorar la calidad de la educación y una herramienta válida y fiable para reducir el fracaso escolar, lo que en última instancia se traduciría, además, en un mejoramiento del rendimiento académico.

Asimismo, en otro estudio realizado en estudiantes adolescentes de un centro educativo de la ciudad de Manta, en Ecuador, y que tenía por objetivo determinar la influencia de la motivación en el rendimiento académico, sus conclusiones arrojaron que los estudiantes deben estar motivados para lograr implementar de manera más favorable el proceso de aprendizaje y con ello, lograr mejores resultados, sin desconocer la importancia a otros actores como son los docentes y padres de familia. Al realizar la investigación y con base en los resultados obtenidos, los autores dejan claro que la motivación incide en el éxito académico de los estudiantes (Soledispa, San Andrés y Soledispa, 2020).

De acuerdo con lo anteriormente expuesto, Ramos (2014) en su estudio de investigación realizado con estudiantes de un colegio público de la provincia de Almería en España, obtuvo resultados que comprobaron la hipótesis de investigación de la autora, que planteaba la existencia de una relación positiva entre el rendimiento académico y la motivación intrínseca del alumnado. De esta manera, se encontró una relación directa y significativa entre la motivación intrínseca y el rendimiento académico

Metodología

El presente estudio tiene su base en la comprensión holística, la cual, según Hurtado de Barrera (2012) surge como una necesidad de ofrecer una alternativa más completa en el proceso investigativo, ya que lo muestra de una manera global, integrada y organizada, que pasa por diferentes estadios para llegar a la propuesta que busca solucionar o dar respuesta a una situación.

El presente estudio corresponde a una investigación de tipo explicativa, porque en ella se busca la influencia de la motivación sobre el rendimiento académico de la población de estudio. Al respecto Hurtado, (2010), expresa que este tipo de investigación explicativa no se conforma con descripciones detalladas, sino que se orienta a descubrir leyes y principios y generar modelos explicativos y teorías. El diseño se considera de fuentes mixtas porque se recolectan datos de fuentes vivas y documentales, transeccional contemporáneo. La población la conformaron 330 estudiantes de 10° y 11° grado de las instituciones educativas rurales ubicadas en los corregimientos al norte del municipio de Montería.

La técnica e instrumento de recolección de los datos fue la encuesta con un instrumento cuestionario de Motivación escolar de Pérez (2023), el cual fue diseñado para el nivel educativo de primaria y para efectos de esta investigación fue adaptado

para el nivel de educación media académica, con una validez por juicio de experto con índice de 0,80 y una confiabilidad por Alfa de Cronbach de 0,92. Para la recolección de la información del rendimiento académico se utilizó la técnica de revisión documental, por cuanto la información se tomó de los informes académicos de los estudiantes.

La interpretación de los datos del evento motivación se realizó mediante el baremo de interpretación que se presenta en la tabla 1.

Tabla 1. Intervalos y categorías de motivación hacia el estudio

De 0 hasta 3,99	Muy baja
De 4 hasta 7,99	Baja
De 8 hasta 11,99	Media
De 12 hasta 15,99	Alta
De 16 hasta 20	Muy alta

Para el análisis de resultados del rendimiento académico se tomaron los registros de informes académicos por periodo de los estudiantes, se calculó el promedio de las notas obtenidos por los estudiantes de primero a tercer período, de acuerdo con el puntaje obtenido el rendimiento académico de los estudiantes se puede definir como bajo, básico, alto o superior, tal como se indica en la tabla 2.

Tabla 2. Intervalos y categorías de rendimiento académico

Intervalo	Categoría
De 0 hasta 3,2	Bajo
De 3,3 hasta 3,9	Básico
De 4 hasta 4,5	Alto
De 4,6 hasta 5,0	Superior

Resultados de la investigación

Con respecto al rendimiento el grupo de estudiantes presenta en la tabla 3 que se obtuvo una mediana de 3.65 puntos, que según la tipificación de la tabla 2 corresponde a la categoría básico, lo que significa que, en términos generales, los estudiantes tienen un rendimiento académico que apenas cubre los conocimientos mínimos de su nivel en las diferentes áreas trabajadas a lo largo del año escolar. El rendimiento académico mínimo observado es de 2,67, mientras que el máximo es de 4,40. Estos valores proporcionan información sobre el rango en el que se distribuyen los puntajes

de los estudiantes, lo que indica la variabilidad en los niveles de rendimiento dentro del grupo.

Tabla 3. Mediana, mínimo, máximo y cuartiles del evento rendimiento académico

Estadístico		
Rendimiento		
N	Válidos	330
	Perdidos	0
Mediana		3,65
Mínimo		2,67
Máximo		4,40
Percentiles	25	3,43
	50	3,65
	75	3,84

Para definir cómo se distribuyen los estudiantes en las diferentes categorías de rendimiento académico se calculó la frecuencia y porcentaje de casos en cada categoría, como se muestra en la tabla 4.

Tabla 4. Frecuencia y porcentaje de estudiantes en las categorías de rendimiento académico

Categorías de rendimiento				
	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Bajo	25	7,6	7,6	7,6
Básico	256	77,6	77,6	85,2
Alto	49	14,8	14,8	100,0
Total	330	100,0	100,0	

Fuente: Elaboración propia a partir del instrumento aplicado a los estudiantes

En cuanto a la motivación al estudio, los resultados que se presentan en la tabla 5 reflejan que se obtuvo una mediana de 10,00 puntos en una escala de 20, que según la tipificación de la tabla corresponde a la categoría de motivación media, lo que significa que los estudiantes están medianamente interesados en cumplir con sus compromisos académicos, esto debido a factores internos que los llevan a valorizar parcialmente la importancia del estudio. El nivel de motivación escolar mínimo observado es de 1,23 puntos en una escala de 20, y se ubica en la categoría muy baja, mientras que el máximo

es de 18,27 y se ubica en la categoría muy alta. Esto significa que los estudiantes tienen una amplia diversidad de rangos de motivación hacia el estudio.

Tabla 5. Mediana, mínimo, máximo y cuartiles del evento Motivación hacia el estudio

Motivación	Estadísticos	
	N	Válidos
	Perdidos	0
Mediana		10,00
Mínimo		1,23
Máximo		18,27
Percentiles	25	7,1605
	50	10,0000
	75	13,8272

Con respecto, a las categorías de motivación hacia el estudio se puede observar según la tabla 6 que la motivación hacia el estudio en el grupo varía de una categoría a otra, con una distribución que abarca desde las categorías más bajas hasta las más altas. El 34,55% de los estudiantes se encuentran entre las categorías de motivación muy baja y baja. Esto significa que más de la tercera parte del grupo de estudiantes muestra una motivación precaria y evidencia poco interés por las actividades relacionadas con el estudio. Asimismo, imismo, un 30% (casi otra tercera parte) expresa un nivel de motivación medianamente aceptable. Por otra parte, apenas el 35,15% tiene una motivación entre alta y muy alta, (los que se ubican en motivación muy alta son un porcentaje mínimo). Esta baja motivación puede acarrearle al grupo de estudiantes serias consecuencias en su proceso de aprendizaje.

Tabla 6. Frecuencia y porcentaje de estudiantes en las categorías de Motivación hacia el estudio

	Frecuencia	Porcentaje	Porcentaje válido	Porcentaje acumulado
Muy baja	10	3,0	3,0	3,0
Baja	104	31,5	31,5	34,5
Media	100	30,3	30,3	64,8
Alta	103	31,2	31,2	96,1
Muy alta	13	3,9	3,9	100,0
Total	330	100,0	100,0	

La motivación está compuesta por cuatro dimensiones: Activación, persistencia, intensidad y dirección. A continuación, se presenta el análisis de cada dimensión de acuerdo a la mediana de la muestra total, el mínimo, el máximo, los cuartiles, y su respectivo porcentaje de casos en cada categoría de Motivación.

En la tabla 7 se aprecian las medianas de las diferentes dimensiones que conformaron el evento motivación hacia el estudio. Así, las medianas correspondieron a 11,00 en la dimensión activación, 10,52 para la dimensión persistencia, 9,28 para la dimensión intensidad y 10,00 en la dimensión dirección. Los resultados descritos muestran que la dimensión activación fue la que tuvo la mediana más alta. En segundo lugar y tercer lugar, se ubicaron la dimensión persistencia y dirección, respectivamente, con valores muy similares, lo cual significa que los estudiantes enfocan un poco más su motivación en el nivel de energía y disposición que tienen para realizar una actividad más que en mantenerse enfocado en dicha actividad durante un periodo largo y en las metas académicas que guiaran sus conductas. La dimensión intensidad se ubicó en cuarto lugar y se refiere a la cantidad de esfuerzo que un estudiante está dispuesto a invertir en una actividad.

Tabla 7. Mediana, mínimo, máximo y cuartiles de las categorías de motivación hacia el estudio

		Estadísticos			
		Activación	Persistencia	Intensidad	Dirección
N	Válido	330	330	330	330
	Perdidos	0	0	0	0
Mediana		11,0000	10,5263	9,2857	10,0000
Mínimo		,00	,00	,00	,00
Máximo		20,00	20,00	17,14	20,00
Percentiles	25	7,0000	7,3684	6,4286	7,1429
	50	11,0000	10,5263	9,2857	10,0000
	75	15,0000	13,6842	12,8571	14,2857

De acuerdo con estos resultados se puede decir que la mayoría de las sinergias comparten similitudes en cuanto a la heterogeneidad del grupo, siendo activación, persistencia y dirección las sinergias más homogéneas de acuerdo a la variabilidad del grupo en los puntajes, de manera que se encontraron puntajes desde muy bajos hasta muy altos. Sin embargo, en cuanto a la sinergia intensidad el grupo es un poquito más homogéneo.

Con respecto, a la incidencia de la motivación sobre el rendimiento académico, se presenta en la tabla 8 los estadísticos de la correlación. El análisis muestra que existe una correlación positiva y significativa entre motivación y rendimiento académico, con

un coeficiente de correlación de 0,169. Este valor indica una relación de moderada baja entre la motivación de los estudiantes y su rendimiento académico. Es decir, mientras mayor es el nivel de motivación, ligeramente mayor tiende a ser el rendimiento académico, aunque esta influencia no es demasiado fuerte.

Tabla 8. Correlación entre motivación y rendimiento académico

	Rho de Spearman	Rendimiento
Motivación	Coefficiente de correlación	,169**
	Sig. (unilateral)	,001
	N	330

El valor de la significancia de 0,001 respalda la validez estadística de la correlación, al estar por debajo del umbral comúnmente aceptado de 0,05, lo que sugiere que los resultados no son fruto del azar y que existe una probabilidad muy baja de que esta relación ocurra por casualidad.

Aunque la correlación es significativa, el valor relativamente bajo del coeficiente de correlación sugiere que la motivación es solo uno de los factores que influyen en el rendimiento académico de los estudiantes. Este resultado permite inferir que existe una relación entre la motivación y el rendimiento académico, lo cual confirma que la motivación es un factor relevante que influye positivamente en el desempeño escolar, aunque se debe considerar que otros factores también pueden jugar un papel importante en la determinación del rendimiento de los estudiantes.

Para complementar este análisis, en la figura 1 se presenta la gráfica de dispersión que ilustra visualmente la relación entre la motivación y el rendimiento académico. Esta gráfica permite observar cómo se distribuyen los datos y cómo se refleja la correlación entre las dos variables, mostrando de manera clara si existe una tendencia en la que un mayor nivel de motivación se asocie con un mejor rendimiento académico.

Figura 1. Gráfica de dispersión motivación – rendimiento académico

Fuente: Elaboración propia a partir de los resultados obtenidos.

La figura 1 muestra una tendencia positiva leve entre ambas variables. En general, aunque el efecto es modesto, el análisis sugiere que, a medida que aumenta la motivación, el rendimiento también tiende a mejorar ligeramente.

La ecuación de la línea de regresión, indica que por cada aumento en una unidad de motivación, el rendimiento se incrementa en un pequeño valor (0.01 unidades). Aunque este efecto es pequeño, refleja una relación positiva: a medida que los niveles de motivación se incrementan, también se observa un ligero aumento en el rendimiento.

El valor de $r^2=0.027$ señala que un 2.7% de la variabilidad en el rendimiento puede atribuirse a la motivación, lo que, aunque modesto, sugiere que la motivación desempeña un rol en el rendimiento, probablemente en conjunto con otros factores. Este hallazgo puede interpretarse como una indicación de que la motivación contribuye, al menos en alguna medida, a mejorar el rendimiento, lo que podría ser aprovechado para identificar y desarrollar estrategias motivacionales que tengan un impacto positivo en los resultados.

Dado que se encontró relación entre motivación y rendimiento académico, resulta interesante ver que tanto influyen las sinergias de motivación. La tabla 9 muestra las correlaciones entre las sinergias de motivación y el rendimiento académico, calculadas mediante el coeficiente de correlación de Spearman. Los resultados presentan una serie de asociaciones significativas entre diferentes aspectos de la motivación y el rendimiento académico.

Tabla 9. Correlaciones entre las sinergias de motivación y rendimiento académico

	Rho de Spearman	Rendimiento
Activación	Coefficiente de correlación	,179**
	Sig. (unilateral)	,001
Persistencia	Coefficiente de correlación	,152**
	Sig. (unilateral)	,003
Intensidad	Coefficiente de correlación	,099*
	Sig. (unilateral)	,036
Dirección	Coefficiente de correlación	,216**
	Sig. (unilateral)	,000

En primer lugar, la sinergia de activación muestra una correlación positiva moderada de 0,179 con el rendimiento académico, y esta asociación es estadísticamente significativa ($p = 0,001$). De manera similar, la persistencia presenta una correlación de 0,152, también significativa ($p = 0,003$), lo que indica que una mayor persistencia está asociada a un mejor rendimiento académico. La sinergia de intensidad, con una correlación de 0,099, muestra una relación más débil, aunque sigue siendo significativa ($p = 0,036$), lo cual sugiere que, aunque la intensidad tiene cierto impacto, este es menos pronunciado en comparación con las otras sinergias. Finalmente, la dirección muestra la correlación más alta, con un valor de 0,216 y una significancia extremadamente baja ($p = 0,000$), lo que indica que existe asociación entre el rendimiento y la orientación hacia objetivos académicos. Estos resultados resaltan la importancia de las sinergias de motivación, especialmente la dirección, en el rendimiento académico. Esto implica que los estudiantes con una mayor activación, persistencia y enfoque hacia sus metas académicas tienden a obtener mejores resultados.

A continuación, se presentan los gráficos de dispersión que ilustran la distribución y la relación de las distintas dimensiones de motivación: activación, persistencia, intensidad y dirección. Estos gráficos permiten observar cómo se dispersan los datos dentro de cada dimensión en su relación con el rendimiento académico.

La figura 2 muestra el gráfico de dispersión de la dimensión Activación con el rendimiento académico.

Figura 2. Gráfico de dispersión Activación - Rendimiento

El gráfico de dispersión muestra la relación entre Activación y Rendimiento, y revela una ligera tendencia positiva entre ambas variables. La ecuación de la línea de regresión sugiere que, en promedio, un aumento en la activación está asociado con un leve incremento en el rendimiento. Aunque el coeficiente de determinación es bajo, lo cual indica que la activación explica un 2.7% de la variabilidad en el rendimiento, esta relación, aunque sutil, podría señalar un patrón interesante. Esto abre la posibilidad de que mejoras en la activación contribuyan positivamente al rendimiento, y también invita a explorar otros factores que podrían complementar esta relación para optimizar aún más los resultados.

La figura 3 muestra el gráfico de dispersión entre la sinergia Persistencia y el rendimiento académico.

Figura 3. Gráfico de dispersión Persistencia - Rendimiento

La figura muestra una relación positiva, aunque leve, entre la persistencia y el rendimiento. Los datos muestran que, a medida que aumenta la persistencia, el rendimiento también tiende a mejorar ligeramente. Con un R^2 de 0.019, que representa una varianza explicada del 1.9%, la persistencia parece tener un efecto pequeño pero consistente en el rendimiento. Este tipo de relación, aunque sutil, sugiere que la persistencia podría desempeñar un papel positivo en el rendimiento.

La figura 4 muestra el gráfico de dispersión de la dimensión Intensidad con el rendimiento académico.

Figura 4. Gráfico de dispersión Intensidad - Rendimiento

El gráfico muestra la relación entre la Intensidad y el Rendimiento académico, y destaca una asociación leve y positiva entre ambas variables. La línea de tendencia revela que, a medida que la intensidad aumenta, el rendimiento también tiende a incrementarse ligeramente. La intensidad explica aproximadamente un 0.9% de la variabilidad en el rendimiento, lo cual sugiere que su influencia es débil pero no inexistente.

La figura 5 muestra el gráfico de dispersión de la dimensión Dirección con el rendimiento académico.

Figura 5. Gráfico de dispersión Dirección - Rendimiento

La gráfica muestra una relación positiva entre Dirección y Rendimiento, con una tendencia ascendente representada por la ecuación. Aunque el coeficiente de determinaciones de 0.047, lo cual indica que la variabilidad en Rendimiento explicada por Dirección es limitada, lo que indica que el rendimiento tiende a incrementarse ligeramente con valores crecientes de la dirección.

En conjunto, el análisis de las dimensiones de la motivación, Activación, Persistencia, Intensidad y Dirección, muestra que cada una de estas variables se relaciona positivamente, aunque de forma leve, con el rendimiento. Aunque los coeficientes de determinación individuales son bajos, lo que indica que cada dimensión explica solo una pequeña parte de la variabilidad en el rendimiento, las tendencias positivas constantes en todas ellas reflejan un patrón interesante: la motivación, en sus diversas facetas, tiene un impacto en el rendimiento. Estos resultados invitan a considerar que, aunque ninguna de las dimensiones de la motivación por sí sola es un predictor fuerte del rendimiento, su combinación y posible interacción pueden aportar un valor significativo. La activación, persistencia, intensidad y dirección, al actuar conjuntamente, pueden fortalecer el efecto de la motivación sobre el rendimiento, al fomentar la constancia, una orientación clara de los esfuerzos y un enfoque sostenido. Esto sugiere que un enfoque integral que potencie múltiples dimensiones de la motivación es clave para optimizar el rendimiento cuando el esfuerzo y la orientación hacia metas son fundamentales.

Discusión de los resultados

Los resultados de rendimiento académico de los estudiantes de grados 10 y 11 de educación media académica de instituciones de Montería, departamento de Córdoba, Colombia, evidencian que la gran mayoría de estos estudiantes tienen un rendimiento

general que apenas llega a lo mínimo esperado, y que, probablemente, no dominan alrededor de la mitad de los contenidos que deberían saber para su nivel de estudio. Además, un pequeño porcentaje tiene un rendimiento bajo, y solo un 14% alcanza un rendimiento alto. Esta situación es alarmante, porque un gran grupo de estudiantes no está alcanzando los aprendizajes esperados para tener un dominio realmente bueno de los conocimientos requeridos, lo cual puede tener consecuencias graves tanto a nivel individual como institucional.

El hecho de que la mayoría de estudiantes no supere el nivel básico de rendimiento académico sugiere deficiencias significativas en su formación. A nivel individual, esto limita las oportunidades de continuar con estudios superiores, reducir la movilidad social y acceder a mejores oportunidades laborales (Núñez Naranjo, 2020). A nivel institucional, esta situación afecta los indicadores de calidad educativa y puede generar rezagos en las metas de desarrollo local y nacional. Además, la presencia de casos atípicos, como estudiantes en extra-edad con un rendimiento muy inferior, pone de manifiesto la necesidad de atender situaciones específicas que podrían estar relacionadas con factores contextuales y personales.

Entre las posibles causas que pudieran estar generando esta situación encuentran el entorno socioeconómico, la calidad de la infraestructura escolar, las metodologías de enseñanza utilizadas, y la falta de recursos adecuados para el aprendizaje; estos factores coinciden con los mencionados por Barrios y Frías (2014). En el caso específico de esta investigación, la situación rural de las instituciones estudiadas podría representar una serie de desafíos adicionales, como el acceso limitado a tecnologías educativas, problemas de transporte y una menor exposición a experiencias educativas enriquecedoras. Asimismo, los casos atípicos podrían explicarse por factores personales como la extra-edad o dificultades emocionales y familiares.

Estos hallazgos son consistentes con lo planteado por Erazo (2012), quien señala que el rendimiento académico no depende únicamente del esfuerzo del estudiante, sino que está influenciado por una variedad de factores, como las relaciones con docentes, el ambiente escolar, y el contexto familiar. En concordancia con Barrios y Frías (2014), se puede inferir que la falta de apoyo emocional o instrumental por parte de los padres puede ser un factor importante en los bajos niveles de rendimiento observados en este grupo de estudiantes. Por otro lado, Martínez (1997) y Edel (2003) destacan que el rendimiento académico es un indicador de los aprendizajes alcanzados, lo cual refuerza la relevancia de los datos obtenidos en esta investigación.

Aunque muchas investigaciones coinciden en la importancia del contexto familiar y escolar, estudios como los de Bertrams y Dickhäuser (2009, como se citó en Lamas R., 2015) sugieren que el rendimiento académico también puede estar altamente influenciado por diferencias individuales como la autoeficacia, los hábitos de estudio y la motivación. Por lo cual, en el presente estudio la motivación constituyó uno de los eventos investigados. Por otra parte, a nivel local, la falta de investigaciones previas en la ciudad de Montería dificulta establecer contradicciones

El grupo de estudiantes se ubicó en la categoría de motivación media, lo que refleja un interés moderado por cumplir con sus responsabilidades académicas. Este nivel de motivación se asocia con factores internos, como una valoración parcial del estudio y una percepción limitada de su relevancia para el desarrollo personal y profesional. Los estudiantes de educación media, particularmente en los grados 10 y 11, atraviesan una etapa crucial de transición donde la motivación académica desempeña un papel fundamental en su desempeño y éxito futuro.

Los resultados de este estudio son consistentes con investigaciones previas que indican una disminución progresiva en la motivación a medida que los estudiantes avanzan en sus estudios, especialmente durante la educación secundaria (Rawahi *et al.*, 2019; Rufini *et al.*, 2012). Entre las posibles causas de este fenómeno se incluyen la percepción de falta de pertenencias al entorno escolar, la desmotivación hacia las actividades académicas y la desconexión con los contenidos actuales.

Dentro del grupo analizado, se observan niveles muy variados de motivación, destacándose que más de un tercio de los estudiantes presenta un interés bajo en las actividades relacionadas con el aprendizaje. Esto, según lo planteado por Herrera Clavero *et al.*, (2004) evidencia la necesidad de implementar estrategias específicas para intervenir en las creencias motivacionales de los estudiantes y fomentar una mayor implicación y compromiso con sus estudios.

Asimismo, los docentes juegan un rol fundamental en la promoción de la motivación académica, ya que sus estrategias de enseñanza y el apoyo brindado en el aula pueden influir positivamente en los niveles de motivación (Rawahi *et al.*, 2019). En este sentido, comprender en profundidad los factores que afectan la motivación en los estudiantes de educación media es esencial para diseñar e implementar intervenciones efectivas que fortalezcan el compromiso y promuevan el éxito académico.

En el contexto rural, los niveles de motivación suelen verse afectados por la situación socioeconómico de los estudiantes, caracterizado frecuentemente por mayores índices de vulnerabilidad (De Jesús y Sainz-Barajas, 2022). Además, la desconexión entre los contenidos curriculares y los intereses personales de los estudiantes, junto con la percepción de escasa utilidad práctica de lo aprendido en la escuela, se identifican como factores que inciden significativamente en la desmotivación. Estos hallazgos están alineados con estudios que evidencian que los alumnos en entornos rurales tienden a mostrar niveles más bajos de motivación hacia el aprendizaje en comparación con sus pares en zonas urbanas (Garrote Rojas *et al.*, 2016).

La baja motivación académica tiene consecuencias preocupantes, como un menor rendimiento académico, un mayor riesgo de deserción escolar y un bajo compromiso con las actividades escolares (De Jesús y Sainz-Barajas, 2022; Muñoz-Fernández *et al.*, 2018; Garrote Rojas *et al.*, 2016). En consecuencia, a una mayor motivación intrínseca suelen mostrar un mejor desempeño académico, mayor persistencia en el logro de metas educativas y una actitud más comprometida hacia su formación (De Jesús y Sainz-Barajas, 2022; Garrote Rojas *et al.*, 2016).

En este sentido, resulta fundamental que las instituciones educativas rurales implementen estrategias de intervención que aborden de manera integral los factores que influyen en la motivación académica. Estas estrategias deben orientarse a vincular los contenidos curriculares con los intereses y necesidades de los estudiantes, promover actividades pedagógicas significativas y garantizar un acompañamiento cercano, tanto por parte de los docentes como de las familias. Además, sería pertinente incluir programas de orientación vocacional y talleres que destaquen la importancia de la educación como herramienta para superar las barreras del contexto socioeconómico. Un enfoque integral como este no solo elevaría los niveles de motivación, sino que también aumentaría el compromiso y las probabilidades de éxito académico y personal de los estudiantes.

Los resultados muestran una correlación positiva y significativa entre la motivación y el rendimiento académico, aunque la relación es moderada y de baja intensidad. A medida que la motivación aumenta, el rendimiento académico tiende a mejorar ligeramente, aunque esta influencia no es muy fuerte. Esto sugiere que la motivación es un factor relevante, pero no único, en el rendimiento académico, ya que otros factores también podrían influir. La motivación explica un pequeño porcentaje de la variabilidad en el rendimiento, lo que indica que, aunque su impacto es modesto, puede contribuir al desempeño escolar.

Conclusiones

Los resultados en cuanto al rendimiento de los estudiantes de grados 10 y 11 de educación media académica de instituciones de Montería, departamento de Córdoba, Colombia revelan que, en su mayoría, estos estudiantes tienen un rendimiento mínimo, lo cual implica que tienen deficiencias en los conocimientos sobre los contenidos que corresponden a estos grados, lo cual podría afectar su proceso estudiantil.

En cuanto a la motivación, se hallaron hallazgos que indican que el grupo de estudiantes presentan una motivación media, lo cual se aprecia en la falta de interés y responsabilidad que estos estudiantes tienen hacia sus actividades académicas.

En lo que respecta a la incidencia de la motivación en el desempeño académico, se ha constatado una relación moderada y de baja intensidad, lo cual indica que, si la motivación en este grupo de estudiantes incrementa el rendimiento académico, presentará una mejoría. No obstante, se ha constatado que, en este grupo de estudiantes, la motivación solo explica un pequeño porcentaje de la variabilidad en el desempeño.

Referencias bibliográficas

- Barrios, M. y Frias, M. (2016). Factores que Influyen en el Desarrollo y Rendimiento Escolar de los Jóvenes de bachillerato. *Revista Colombiana de Psicología*, 25(1), 63-82.
- Bohórquez, E., Pérez, M., Caiche, W., y Benavides R., A.. (2020). La motivación y el desempeño laboral: el capital humano como factor clave en una organización. *Revista Universidad y Sociedad*, 12(3), 385-390. http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2218-36202020000300385&lng=es&tlng=.
- Carrillo, M., Padilla, J., Rosero, T., y Villagómez, M. S. (2009). La motivación y el aprendizaje. *Alteridad. Revista de Educación*, 4(2), 20-32.
- De Jesús, J. N. y Sainz-Barajas, M. de la L. (2022). Factores motivacionales y su impacto en los indicadores educativos de una IEMS pública. *Vinculatégica EFAN* 8(5), Universidad Autónoma de Nuevo León. <https://doi.org/10.29105/vtga8.5-187>
- Díaz, F. y Hernández, G. (1999). La motivación escolar y sus efectos en el aprendizaje. En: *Estrategias docentes para un aprendizaje significativo*. México: McGraw Hill;1999: 35-49.
- Edel, R. (2003). El rendimiento académico: concepto, investigación y desarrollo. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 1(2).
- Erazo, O. (2012). El rendimiento académico, un fenómeno de múltiples relaciones y complejidades. *Revista Vanguardia Psicológica*, 2(2), 144-173.
- Felix, A. (2015) *Influencia de la motivación en el rendimiento académico de primer año de los alumnos de las carreras de ingeniería en sistemas computacionales, ciencias de la comunicación, administración de empresas y gastronomía de una universidad privada de México*. Tesis de maestría en educación. Tecnológico de Monterrey. México.
- Garrote Rojas, D., Garrote Rojas, C. y Jiménez Fernández, S. (2016). Factores Influyentes en Motivación y Estrategias de Aprendizaje en los Alumnos de Grado. *REICE. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia y Cambio en Educación*, 14(2). <https://doi.org/10.15366/reice2016.14.2.002>
- Herrera Clavero, F., Ramírez Salguero, M. I., Roa Venegas, J. M., y Herrera Ramírez, I. (2004). Tratamiento de las creencias motivacionales en contextos educativos pluriculturales. *Revista Iberoamericana de Educación*, 34(1), 1-21. <https://doi.org/10.35362/rie3412885>
- Hurtado de Barrera, J. (2010). *Guía para la comprensión holística de la ciencia*. Caracas, Venezuela: Fundación Sypal.

- Hurtado de Barrera, J. (2012). El proyecto de investigación comprensión holística de la metodología y la investigación. Séptima edición, Ediciones Quirón
- Lamas R., H. (2008). Aprendizaje autorregulado, motivación y rendimiento académico. *Liberabit*, 14(14), 15-20.
- Lamas R., H. (2015). Sobre el rendimiento escolar. *Propósitos y Representaciones*, 3(1), 313-386. doi: <http://dx.doi.org/10.20511/pyr2015.v3n1.74>
- Lopez, P., Barreto, A., y Mendoza, E. (2015). Bajo rendimiento academico en estudiantes y Disfuncionalidad Familiar. *Medisan*, 19(9). <https://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=368445179014>
- Maquilón, J. y Hernandez, F. (2011). Influencia de la motivación en el rendimiento académico de los estudiantes de formación profesional. *Revista Electrónica Interuniversitaria de Formación del Profesorado*, 14(1), 81-100. <https://www.redalyc.org/articulo.oa?id=217017192007>
- Martinez, V. (1997). Los adolescentes ante el estudio. Causas y consecuencias del rendimiento academico. Madrid.: Fundamentos coleccion ciencia.
- Maslow, A. (1991). *Motivacion y Personalidad*. Madrid: Diaz de Santos S.A.
- Muñoz-Fernández, G. A., Rodríguez Gutiérrez, P. y Luque Vílchez, M. (2018). La formación inicial del profesorado de educación secundaria en España: perfil y motivaciones del futuro docente. *Educación XX1*, 22(1). Universidad Nacional de Educación a Distancia. <https://doi.org/10.5944/educxx1.20007>.
- Naranjo P., M. L. (2009). Motivación: Perspectivas teóricas y algunas consideraciones de su importancia en el ámbito educativo. *Revista Educación*, 33(2), 153-170. Universidad de Costa Rica. <https://www.redalyc.org/pdf/440/44012058010.pdf>
- Núñez Naranjo, A. F. (2020). Deserción y retención: retos en la educación superior. *Revista Científica Retos de la Ciencia*, 4(9), 15–23. <https://retosdelacienciaec.com/Revistas/index.php/retos/article/view/320>. <https://doi.org/10.53877/rc.4.9.20200701.02>
- Olmeda, L. (2015). Nivel socioeconomico y rendimiento academico: estudiantes resilientes. Madrid. España.
- Ospina R., J. (2006). La motivación, motor del aprendizaje. *Revista Ciencias de la Salud*, (4), 158-160.
- Pérez, N. (2023). Didáctica gamificada como apoyo al aprendizaje en el modelo de Escuela Nueva en estudiantes de primaria en zonas de posconflicto, Colombia. UMECIT.
- Ramos, M. (2014). Estudio sobre la motivación y su relación con el rendimiento académico. España.

Rawahi, T. A., Hassan, N. C. y Ismail, A. (2019). Relación entre las estrategias motivacionales de los docentes, la autoeficacia y las creencias sobre el rendimiento académico de los estudiantes en las escuelas públicas de Omán. *Revista Internacional de Investigación Académica en Educación Progresiva y Desarrollo*, 8(4) <https://doi.org/10.6007/ijarped/v8-i4/6498>

Rufini, S. É., Bzuneck, J. A. y Oliveira, K. L. de. (2012). A qualidade da motivação em estudantes do ensino fundamental. *Paidéia (Ribeirão Preto)* 22(51). Universidad de São Paulo. <https://doi.org/10.1590/so103-863x2012000100007>

Sánchez Escobedo, P. y Valdés Cuervo, Á. (2011). Una aproximación a la relación entre el rendimiento académico y la dinámica y estructura familiar en estudiantes de primaria. *Revista Intercontinental de Psicología y Educación*, 13(2),177-196.

Soledispa Rivera, A. M., San Andrés Soledispa, E. J. y Soledispa Pin, R. A. (2020). Motivación y su influencia en el desempeño académico de los estudiantes de educación básica superior: Motivación de los estudiantes. *Revista Científica Sinapsis*, 3(18). <https://doi.org/10.37117/s.v3i18.431>

Tapia, A. (1997). *Motivar para el aprendizaje, teoría y estrategias*. España: Edebé.

Usan, P., y Salavera, C. (2018). Motivacion Escolar, Inteligencia Emocional y Rendimiento Academico en Estudiantes de Educacion Secundaria Obligatoria. *Actualidades en Psicología*, 32(125). <http://dx.doi.org/10.15517/ap.v32i125.32123>